

ЭЛЕКТРОН ҲУКУМАТДАН СМАРТ ҲУКУМАТГА

*Абидов Абдуҷаббар Абдуҳамидович, ТДИУ, DSc,
профессор*

Аннотация. Сўнги пайтларда, электрон давлат хизматларига талаб ортди ва бу кўплаб мамлакатларда электрон ҳукуматларнинг номукамаллиги ва чекланган имкониятларини очиб берди. Мақолада кўрсатилгандек, электрон ҳукумат назарияси кўп ҳолларда амалиётга зид келади, бу жиддий хатоларга, шунингдек, катта молиявий йўқотишларга олиб келади. Электрон ҳукуматнинг асосий камчилиги эскирган ташкилий тузилмалар, моделлар ва бошқарув жараёнларини янги форматларда қўллашдир. Бу ҳолат давлат бошқарувидаги бундай ислохотларнинг самарадорлигига нисбатан табиий эътирозларни келтириб чиқаради. Мақоланинг мақсади давлат бошқарувининг янада илғор шакли сифатида “Электрон ҳукумат” парадигмасидан “Ақлли ҳукумат” парадигмасига ўтиш муқаррарлиги баёнини келтиришдир. Смарт Ҳукуматнинг асосий эътибори маълумотларга қаратилган бўлиб, бу сифат бизнес жараёнлари ва ролларни тақсимлашга қаратилган электрон ҳукумат сифатидан асосий афзаллиги ҳисобланади.

Калит сўзлар: электрон ҳукумат; ақлли бошқарув; рақамлаштириш; катта маълумотлар; ақлли технологиялар; ақлли ҳукумат; сунъий интеллект.

Кириш

Пандемия даврида ва ундан сўнг коронавирус инфекциясининг авж олиши дунёда электрон ҳукуматларнинг трансформациясига мажбурий тўртки берди. Карантин шароитида, кўплаб муассасалар ёпилган ёки махсус иш режимига ўтказилганда, онлайн давлат хизматларига бўлган талаб кескин ўсди ва бир қатор мамлакатларда электрон ҳукуматлар имкониятларидан ошиб кетди, бу эса айрим давлатларда аҳолининг оммавий норозилигига сабаб бўлди. Айтишимиз мумкинки, бугунги кунда “Электрон ҳукумат” парадигмасидан давлат сектори асосларини тубдан ўзгартиришга қодир бўлган ва бундай муаммоларни низоларсиз енгиб ўтиш имконини берадиган янада илғор “Ақлли ҳукумат” ислоҳатида ўтиш учун зарур шарт-шароитларни талаб қилади.

Адабиёт шарҳи

Ақлли бошқарув ва ақлли ҳукумат мавзуси академик муҳит ва экспертлар ҳамжамиятида катта илмий ва амалий қизиқиш уйғотади. Ушбу фанлараро соҳани тадқиқ қилишда, асосан, халқаро ташкилотлар (БМТ, Халқаро банк, ЮНЕСКО), консалтинг компаниялари (IDC, Gartner, PwC ва бошқалар), шунингдек, хорижий олимлар: Schedler K. [1], Mellouli S., Luna-Reyes L.F., Zhang J. [2], Gil-Garcia J.R., Puron-Cid G. [3], Scholl H.J., Scholl M.C. [4] ва бошқалар собиқ иттифоқ мамлакатларида бу мавзунини оз сонли олимлар, жумладан Клименков Г.В. [5], улар давлат идораларида ақлли ташаббусларни илгари суришнинг янги институционал механизмларини аниқладилар

Электрон ҳукуматдан ақлли ҳукуматга ўтиш мотивациясини таҳлил қилиш асосий тушунмовчиликларни бартараф этишга давлат бошқарувини рақамлаштириш жараёнлари ва механизмлари ҳамда электрон ҳукуматдан “Ақлли ҳукумат”га ўтишга тайёрлик даражасини баҳолашга имкон беради. Электрон бошқарув ва ақлли бошқарув ўртасидаги концептуал фарқни ўрганиш бутун дунё ҳукуматларида, шу жумладан мамлакатларида ақлли рақамли ташаббусларни янада самарали амалга ошириш имконини беради.

Тадқиқот таҳлили

1990-йилларнинг ўрталаридан бошлаб, бутун дунё бўйлаб давлат маъмуриятлари ўз тузилмалари ва жараёнларини қайта кўриб чиқиш ва қайта лойиҳалаш учун Интернет кучидан фойдаланмоқда. Жорий давлат маълумотлари, хизматлари ва тўпланган натижаларидан онлайн фойдаланишга асосланган “Электрон ҳукумат” (e-Government) ташаббуслари давлат органлари ва фуқаролар (сайловчилар) ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни яхшилади [6]. Электрон ҳукуматни жорий этишнинг асосий омили маъмурий муассасалардан ташқаридаги субъектлар билан веб-иловалар орқали ўзаро алоқада бўлиш учун интернетдан фойдаланиш имконияти бўлди. Виртуал давлат (Virtual State) [8] ва тармоқли давлат (Net State) [9] каби электрон ҳукуматни аниқлаш учун ишлатиладиган атамалар электрон ҳукуматнинг интернет технологияларига эътибор қаратишини кўрсатади.

Электрон ҳукуматни “янги давлат яратиш”, яъни анъанавий вертикал иерархик тузилмалардан бошқарувнинг барча даражаларини горизонтал интеграцияга ўтиш воситаси сифатида Давлат хизматларини олиш учун “ягона дарча”ни [7] кўриш мумкин.

К. Schedler ва бошқалар [8] электрон ҳукуматни тўртта асосий элементнинг Интернет технологияларига асосланган электрон ўзаро таъсири сифатида тавсифладилар: электрон оммавий хизматлар, е-бизнес билан алоқа, е-идоралараро алоқа, е-демократия ва иштирок этиш.

Уларнинг фикрича, бу элементлар давлат органларига камроқ куч сарфлаб (камроқ сарфлаб кўпроқ иш қилиш) кўпроқ хизматлар кўрсатиш имконини беради, шу билан бирга улар билан фуқаролар ўртасидаги масофани амалда йўқ қилади:

- маъмурий жараёнларда иштирок этувчи субъектлар билан ўзаро ҳамкорлик қилиш (электрон бизнес тармоқлари – электрон савдо ва инвестиция платформалари, ягона стандартлар ва қоидалар асосида ишлайдиган электрон солиқ хизмати ва бошқалар);

- иштирок этиш (электрон демократия, электрон овоз бериш ва фуқароларнинг давлат бошқарувидаги иштироки) асосида қарорлар қабул қилиш жараёнларида ўзаро ҳамкорлик;

- маъмурий ижро этувчи субъектлар билан ўзаро ҳамкорлик (фуқароларга, нотижорат ташкилотлар ва корхоналарга электрон давлат хизматларини кўрсатиш);

- электрон ҳукумат муваффақиятининг зарур шарти сифатида фаолиятдаги носозликлар эҳтимолини бартараф этиш учун электрон асосда (ички электрон ҳамкорлик) маъмурий (идоралараро) ўзаро боғлиқлик ва

хамкорлик.

Шундай қилиб, электрон ҳукумат аналог маъмурий жараёнларни рақамли жараёнларга алмаштирди, бу эса уларни янада самаралироқ, очиқ ва 24 соат давомида фойдаланиш мумкин бўлиши керак эди. Бироқ, у ишлади, лекин мўлжалланган даражада эмас.

Электрон ҳукуматни ўрганиш бўйича кўпгина тадқиқотларда юзага келиши мумкин бўлган носозликлар тўғрисидаги савол умуман кўтарилмаган, чунки уларнинг олдини олиш мумкин эди, чунки электрон ҳукуматнинг афзалликлари ўзи-ўзидан гапирди [6].

Электрон ҳукуматни жорий этиш бўйича жаҳон тажрибасини чуқурроқ таҳлил қилиш натижасида кўплаб қарама-қаршиликлар ва хатолар, шунингдек, миллий миқёсдаги жиддий молиявий йўқотишлар аниқланди. Асосий камчилик - янги рақамли форматда эскирган ташкилий тузилмалар ва бошқарув жараёнларидан фойдаланиш.

Электрон ҳукумат ахборотдан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш ва коррупция компонентини қисман қисқартириш билан бирга (фуқаролар давлат хизматларини кўрсатаётган айрим соҳаларда) кўпинча давлат бошқаруви тузилмалари ва функцияларида кутилганидек туб ўзгаришларни амалга оширмаётганини осонгина аниқлашингиз мумкин.

Агар биз Россияда электрон ҳукуматнинг ривожланиш тенденцияларини ва коррупция ҳолатини кўриб чиқсак, биз нохуш ҳолатни кузатамиз. Электрон ҳукуматнинг ривожланиш даражаси ошиши билан (2016-йил – дунёда 35-ўрин, 2018-йил – 32-ўрин) давлат коррупциясини идрок этиш индекси пасаймоқда (2016-йил – 35-ўрин, 2018-йил – 29-ўрин)[7]. Кўриб турганимиздек, коррупция нафақат электрон ҳукумат парадигмасига мукамал мослашган, балки электрон ҳукумат мавқеининг мустаҳкамланиши билан ҳам ўсиб борган. Яъни, электрон ҳукумат эскирган жараёнларни қўллаб-қувватлаш учун идеал воситага айланди[7].

Бундан ташқари, e-Governmentни жорий этишнинг ҳақиқий жараёни мунтазам равишда ташкилий қаршилик ва расмий ёндашувга дуч келади. Кўпинча электрон ҳукумат лойиҳаларини амалга ошириш соф маросим характерига эга бўлиб, ташкилотнинг ижтимоий масъулиятли эканини ва замон билан ҳамнафас эканини кўрсатишгагина хизмат қилади. Яъни, юқори бюджетли “Электрон ҳукумат” лойиҳаларини амалга оширишда кўплаб носозликларга олиб келадиган самарадорликка эмас, балки қонунийликка эътибор қаратилмоқда.

“Электрон ҳукумат” лойиҳасининг 85 фоизи муваффақиятсиз, 35 фоизи эса тўлиқ тўловга лаёқатсиз деб топилгани муаммонинг нақадар жиддийлигини кўрсатиб турибди[7]. Ҳатто энг ривожланган мамлакатларда ҳам муваффақиятсиз электрон ҳукумат лойиҳалари тажрибаси бор: Буюк Британия - Connecting for Health тиббиёт лойиҳаси, унга 2,7 миллиард фунт стерлинг сармоя киритилди; Италия – рақамли технологиялардан фойдаланиш имконияти бўлмаган фуқароларни мослаштириш бўйича “Reti Amiche” ижтимоий лойиҳаси тўлиқ ёпилди; АҚШ - федерал лойиҳаларнинг ярмига яқинининг самарадорлиги нолга тенг; Буюк Британияда кўпроқ

муваффақиятсизликлар - миллиард фунтлик Pathway лойиҳаси, тизим фаровонлик даъволарини бошқариш (140 миллион фунт стерлинг), иммиграция ишларини рўйхатга олиш тизими (77 миллион фунт стерлинг) ва бошқалар[7].

Бундай муваффақиятсизликларни тушунтириб, Р. Хискс "design-reality ga" (режа ва ҳақиқат ўртасидаги бўшлиқ) таърифини киритади. Унинг фикрича, “Электрон ҳукумат” архитектурасини яратишнинг асосий муаммоси шундаки, электрон ташаббуслар алгоритмларни қатъий амалга оширишни талаб қилади ва коррупциялашган бюрократик воқеликка йўналтирилмайди. Ушбу қарама-қаршилик натижасида ҳатто энг "шубҳасиз" ислоҳотларни амалга оширмаслик эҳтимоли кескин ошади [9].

Давлат бошқаруви ислоҳотларининг самарадорлигига шубҳа билан қараш табиий равишда юзага келади. Нуфузли менежмент олими Кристофер Худ бундай ислоҳотларни чекланган миқдордаги бошқарув вариантлари бўйлаб ўтиш каби тавсифлайди, уларнинг рўйхати XVIII асрда бошланиб, сезиларли даражада ҳозиргача ўзгармади [11]. Энг яхши ҳолатда, А. Трахтенбергнинг фикрича, электрон ҳукумат фақат қисман яхшиланишларнинг чекланган қаторини таъминлай олади, бу эса келажакда ижобий кумулатив эффектга олиб келиши мумкин [10].

Қоида тариқасида, муваффақиятсизликлар амалдорларнинг консерватизми ва уларнинг шахсий манфаатларига таҳдид соладиган янги парадигмада ишлашни истамаслиги билан изоҳланади. Аммо биз бошқарув қарорларини "design-reality gap" услубида амалга оширишдаги муваффақиятсизликлар ҳақида унутмаслигимиз керак.

Бошқарув қарорлари фақат қўйилган вазифага ва зарур ресурсларнинг мавжудлигига эмас, балки адекват қарорларнинг маълум бир тўпламини белгилайдиган турли хил таркибий чекловларга боғлиқ бўлган муайян шароитларда қабул қилинади [12]. Ташкилот бўлажак ислоҳотнинг мақсадлари ва улар билан боғлиқ ноаниқликлар ва хавфларни қанчалик заиф билса, ислоҳотнинг "бошқалардан ёмон бўлмаслик" тамойили бўйича расмий равишда ўтказилиши ёки бошқарув ташкилотидан бутунлай нусхаланган бўлса, "Институционал изоморфизм" (орасида таркибий ўхшашлиги мавжуд турли функцияларни бажарадиган ташкилотлар) га олиб келиши табиий ва шунчалик юқори бўлишига олиб келади. Натижада жорий этилаётган электрон давлат хизматлари фуқароларнинг реал эҳтиёжларини қондирмаяпти.

ЕИ мамлакатларида электрон ҳукумат мониторинги натижаларига кўра, сўнгги бир неча йил ичида фуқароларнинг электрон ҳукуматдан қониқиш даражаси ўсмаган, Германия, Австрия ва Швейцарияда эса ҳатто пасайган[16]. 2017-йилда Германияда давлат хизматлари истеъмолчиларининг фақат ярми мавжуд рақамли хизматлардан қониқиш ҳосил қилган. Ушбу тадқиқот маълумотлари давлат бошқаруви механизмлари, хусусан, айрим давлат хизматларини устувор ривожлантириш бўйича қарорлар қабул қилиш масалаларида номукамаллигини кўрсатди.

Санаб ўтилган салбий оқибатларга олиб келадиган “ўлик” назария, шахсий тажриба ва сезги асосида қарор қабул қилиш амалиёти ўтмишда

қолмоқда. Уни нима алмаштириши мумкин? Жаҳон тажрибаси кўрсатганидек, бугунги кунда давлат бошқарувида самарали ечимлар асосини Биг Дата, сунъий интеллект (AI) ва бошқа ақлли технологияларга асосланган маълумотлар таҳлили ташкил этади.

Карантин тадбирлари даврида тиббиёт, уй-жой коммунал хўжалиги, таълим ва ижтимоий соҳалардаги лойиҳалар ишончли фаолият юритиши учун маълумотлар жамият хизматида қолиши муҳим. Маълумотларга кириш унинг қаерда жойлашганига боғлиқ бўлмаган мослашувчан инфратузилмани яратган кўплаб давлат идоралари ходимларни масофавий ишлашга ўтказиш ҳисобига ортиб бораётган иш юкини осонликча енгилга муваффақ бўлди. Бироқ, айрим ҳудудларда давлат IT инфратузилмалари талабни бажара олмади, бу эса фуқароларнинг оммавий норозилигига сабаб бўлди. Айтиш мумкинки, кўпгина мамлакатларнинг электрон ҳукумати архитектураси фарс-мажор ҳолатлар билан синовдан ўтказилмаган.

Давлат бошқарувининг бутун мажмуасига таъсир кўрсатадиган муҳим қарорларни қабул қилишда “Ақлли бошқарув” элементларидан фойдаланадиган мамлакатлар янада оптимистик натижаларни кўрсатди. Бундай давлатлар қаторига Хитой, Жанубий Корея ва Сингапур киради, уларда катта маълумотлар ва булутли технологиялар давлат идораларига пандемияга қарши курашда максимал самарага эришиш учун давлат ресурсларини ажратишда ёрдам бермоқда.

Хитой рақамли маълумотлар ва сунъий интеллектдан (СИ) аҳолини назорат қилиш чораларини қўллаб-қувватлаш, касаллик тарқалишининг эволюциясини башорат қилиш, тезлаштирилган геном кетма-кетлиги бўйича тадқиқотлар ўтказиш, ташхисларни тезроқ қилиш ва сканер[17] тестларини ўтказиш учун фойдаланган.

Жанубий Кореяда сунъий интеллект ва унинг 100 дан ортиқ маълумотлар тўпламини доимий равишда саралаб олиш қобилияти вируснинг генетик таркибига асосланган тест тўпламларини ишлаб чиқиш учун зарур бўлган вақтни бир неча ҳафтага қисқартиришга ёрдам берди, бу вақт одатда икки-уч ой давом этарди[18].

Сингапурдаги жамоат назоратининг турли турлари мобил технологиялар ва жойлашувга асосланган маълумотлардан вирусни юқтирган одамнинг йўналишини кузатиш, изоляция қилинган жойдан узоқлашмаслигини таъминлаш ва одамларни огоҳлантириш учун жамоавий соғлиқни сақлаш манфаатларини ҳимоя қилиш учун фойдаланилган[19].

Моделлар интерпретацияси

Бу мисоллар катта ҳажмдаги маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш технологияларидан фойдаланиш соғлиқни сақлаш, таълим, ижтимоий хизматлар соҳаларидаги мураккаб муаммоларни яхшироқ тушунишга, шунингдек, давлатнинг фуқаролар, хусусий ташкилотлар, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва бошқа ҳукуматлар билан муносабатларини яхшилашга қандай ҳисса қўшишини яққол кўрсатиб турибди. Mellouli, Luna-Reyes ва Zhang бу ёндашувларни инновацион технологиялардан кўпроқ фойдаланиш билан ақлли ҳукумат (Smart Government) деб аташади [2]. Улар ақлли

ҳукуматни ўзлари керак бўлган асосий тенденциялардан бири деб билишади ва кейинги 10-15 йил ичида ҳукуматлар уларга амал билиши керак дейилади. Бундан ташқари, кўплаб экспертлар электрон бошқарувдан самаралироқ ақлли (маълумотларга асосланган) бошқарувга ўтиш муқаррар эволюцион жараён эканлигини таъкидлайдилар. Шунини таъкидлаш керакки, бундай ўтиш, уларнинг фикрига кўра, "бузғунчи ўзгариш" эмас, балки электрон ҳукумат моделига асосланган ва унинг афзалликларидан фойдаланган ҳолда ақлли моделни яратади [13, 7].

Табиийки, савол туғилади: электрон ҳукумат билан бир хил нарса ақлли ҳукумат билан содир бўлмайдами, улар қандай қилиб тубдан фарқ қилади?

Ақлли ҳукумат ва электрон ҳукумат ўртасидаги асосий фарқ ҳақида гапирганда, биринчи навбатда, бошқарувнинг концептуал жиҳатдан янги усулини таъкидлаш лозим: "Ақлли ҳукумат"нинг асосий эътибори жараёнлар ва ролларга (масъулиятларга) эмас, балки маълумотларга қаратилади.

Кўриб чиқиладиган масалаларни аниқроқ тушуниш учун биз "«Smart Government» тушунчасини концептуализациялаш: илмиёнометрик ёндашув" [14] асарида келтирилган "Ақлли ҳукумат" таърифини тақдим этамиз. Ақлли ҳукумат – очик бошқарувга асосланган илғор электрон ҳукумат бўлиб, у жисмоний, рақамли, давлат ва хусусий муҳитларни боғлаш ва интеграциялаш орқали фуқароларнинг эҳтиёжларини яхшироқ тушуниш, ижодий жиҳатдан самарали ва мослашувчан бўлиши учун улар билан пассив ва фаол ҳамкорлик қилиш орқали АКТ тақдим этаётган имкониятлардан фойдаланади: исталган жойда ва исталган вақтда хизматлар кўрсатиш, шу жумладан башорат қилиши мумкин.

1-расмда ақлли технологияларнинг ақлли жамият (ҳукумат ва фуқаролар) билан "ақлли интеграциялашуви" диаграммаси келтирилган.

1-расм. Ақлли ҳукуматнинг ақлли интеграция жараёнлари схемаси

Жараёнлар, маҳсулотлар ва хизматлар шакллантириладиган технологиялар, иштирокчилар ва маълумотларнинг ҳар томонлама ва яхлит кўринишини талаб қиладиган ақлли ҳукуматнинг концептуал моделини

тавсифлаш учун ушбу диаграмма абстракциянинг бошланғич даражаси бўлиши мумкин.

Қуйидаги диаграммада (2-расм) Маълумотлардан фаол ва пассив фойдаланишнинг икки босқичли жараёни бўлган Сمارт Ҳукуматнинг ақлли интеграциясининг этюдлари кўрсатилган.

2-расм. Смарт ҳукуматнинг маълумотлардан фаол ва пассив фойдаланишнинг икки босқичли модели

Пассив цикл турли технологик инфратузилмалар, масалан, энергия сарфини ўлчаш ва тартибга солиш учун ақлли тармоқ ёки минтақа ёки жамиятдаги турли хил тўхташ жойларидан фойдаланишни бошқариш учун ақлли машиналар тизими [13] томонидан фаоллаштирилган. Мисол тариқасида Чикагодаги Array of Things лойиҳаси (буюмлар тўплами)[21], бу шаҳардаги пиёдалар оқимини, ҳаво сифатини, магнит майдонларни ва ҳоказоларни ўлчайдиган кўплаб датчиклар инфратузилмаси. Йиғилган маълумотлардан фойдаланиб, реал вақт режимида, масалан, сув тошқинларини аниқлаш ёки касалликлар ва шаҳар муҳити ўртасидаги муносабатларни ўрганиш мумкин.

Бошқа томондан, ушбу давлат инфратузилмаси аҳолининг одатлари, ҳаракатлари ва истаклари ҳақида мунтазам равишда батафсил маълумотларни тақдим этадиган кўплаб хусусий маълумотлар манбалари (масалан, смартфонлар, ақлли соатлар ва микрокомпютерлар) билан тўлдирилади. Ушбу хусусий инфратузилма фуқаролар ва давлат бошқаруви органлари ўртасида фаол ҳамкорликни таъминлайди. Бундай ўзаро алоқалардан олинган маълумотлар тақдим этилаётган хизматлар сифатини янада яхшилаш учун ишлатилиши мумкин. Мисол учун, Сингапур, Франция ва Швейцарияда фуқаролар ҳукумат билан ботлар[22] орқали мулоқот қилиш орқали шахсийлаштирилган хизматларни олишади.

Давлат ва хусусий инфратузилмаларда тўпланган контекстли маълумотлар ақлли ҳукумат ташаббусларида асосий рол ўйнайди. Улар “ахборот йиғиш”нинг ва мослашувчан давлат тузилмаларини яратиш, хизматлар сифатини ошириш [15], иштирок этиш ва шаффофликни таъминлаш [4], шунингдек, хизматлар кўрсатишнинг янги моделлари [1]

асосини ташкил этади. Алгоритмлар маълумотларни ахборотга айлантиради ва прогнозли ва проактив сиёсатлар, реал вақтда назорат ва мослаштирилган фикр-мулоҳазалар каби янги хизматларни тақдим этиш моделларини ишга туширади. Ақлли бўлиш учун давлат идоралари фуқаролар билан ўзаро алоқада бўлиши ва уларга алгоритм асосида яратилган қарорлар натижаларини етказиши керак, бу эса фуқароларга янги хизматларни фаол ва пассив равишда биргаликда лойиҳалаш ва биргаликда яратиш имконини беради.

Юқорида кўрсатилганидек, инновациялар тизимли ва катта намуналар бўлган Big Data томонидан бошқарилади, улар реал вақтда таҳлил қилишни талаб қиладиган тузилмали ва тузилмасиз маълумотлардир.

Катта маълумотларнинг доимий ўсиб бораётган ҳажми (маълумотлар миқдори), тезлиги (маълумотларни киритиш ва чиқариш тезлиги) ва хилма-хиллиги (маълумотлар турлари ва манбалари диапазони) деярли чексиз функционаллик учун асос бўлиб хизмат қилади. Маълумотлар йиғилади, боғланади, таҳлил қилинади ва янги маҳсулотлар, бизнес моделлари, бизнес йўналишлари, янги давлат хизматлари ва сервисларини шакллантиришда фойдаланилади.

Смарт ҳукумат: баҳс ва мулоҳазалар

Ақлли ҳукумат, катта маълумотлардан фойдаланган ҳолда, шунингдек, нарсалар Интернетини ((IoT), булутли технологиялар ва машиналарда таълимга [1] таянади ва турли манфаатдор томонларнинг (фуқаролар, корхоналар, корхоналар) эҳтиёжларини қондириш зарурлигини бошқаради ва электрон ҳукуматни яхшилади, кенгайтиради ва тўлдиради. Дарҳақиқат, Гил-Гарсия, Чжан ва Пурон-Сид [3] томонидан санаб ўтилган ақлли ҳукуматнинг кўпгина жиҳатлари, масалан, интеграция, инновация, одамларга йўналтирилганлик, самарадорлик, изчиллик, имкониятлар тенглиги, технология саводхонлиги ва фуқароларнинг иштироки электрон ҳукумат бўйича илмий адабиётлардан ҳам маълум (3-расм). Ақлли ҳукумат бу жиҳатларни мерос қилиб олади ва уларни маълумотларга асосланганлик, ижодкорлик, узлуксиз ривожланиш ва барқарорлик каби янги сифатлар билан кенгайтиради [3].

3-расм. Ақлли ҳукуматнинг муҳим жиҳатлари

1-жадвалда иккита парадигманинг долзарблигини баҳолаш мумкин бўлган кўрсаткичлар келтирилган: технологик ёндашувлар, асосий инновациялар ва электрон ҳукумат ва ақлли ҳукуматнинг асосий жиҳатлари.

1-жадвал

Электрон ҳукумат ва “Ақлли ҳукумат”нинг актуаллик кўрсаткичларини таққослаш

№	Индикаторлар	e-Government	Smart Government
1	Технологик ёндашув	Онлайн хизматларни тақдим этиш учун веб-сайтлар/Интернетдан фойдаланиш	Маълумотларни тўплаш, улаш ва таҳлил қилиш
2	Асосий инновациялар	Аналог жараёнлар ўрнини босувчи рақамли жараёнлар	хатти-ҳаракатлар таҳлиliga асосланган хизматларни тақдим этишнинг янги моделлари
3	Муҳим жиҳатлар	Самарали бошқарув жараёнлари; “ягона дарча” технологияси	Фуқароларнинг манфаатлари; функционаллик; ақлли технологияларга асосланган башоратли ва профилактика чора-лари
4	Рақамли инновациялар	Электрон ҳужжат айланиш	Сунъий интелект ва Big Datalардан фойдаланиш
5	Муҳим фарқи ва авзаллиги	Асосий эътибори бизнес жараёнлари ва ролларни тақсимлашга қаратилган	Асосий эътибори маълумотларга қаратилган

Мазкур кўрсаткичлар давлат органлари фаолиятини рақамлаштириш соҳасида мустақил ахборот экспертизасини ўтказиш ҳамда уларни янада илғор шаклларга ўтказиш бўйича дастурлар ва йўл хариталарини ишлаб чиқиш учун асос бўлиши мумкин.

Ишнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат: давлат бошқарувининг рақамли ислоҳотлари билан боғлиқ муаммоларни аниқлаш; ақлли ҳукумат ва электрон ҳукумат ўртасидаги асосий фарқнинг тавсифи; электрон ҳукуматдан ақлли ҳукуматга зиддиятларсиз ўтиш жараёнларини такомиллаштириш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқиш. Ушбу тадқиқотнинг амалий аҳамияти шундаки, мақоладаги материал давлат органлари фаолиятини рақамлаштириш соҳасида мустақил ахборот экспертизасини ўтказиш ва уни янада илғор шаклларга айлантириш чоратадбирларини ишлаб чиқиш учун фойдали бўлади.

Хулоса

Электрон ҳукуматнинг муҳим камчилиги янги рақамли форматларда эскирган ташкилий тузилмалар, моделлар ва бошқарув жараёнларидан фойдаланиш ҳисобланади. “Ақлли ҳукумат”ни электрон ҳукуматнинг аввалги дастурлари томонидан бажарилмаган вазифаларни бажариш учун янги инновацион ёндашувлардан фойдаланиш воситаси сифатида кўриш

мумкин.

Реал вақт режимида маълумотларни таҳлил қилиш орқали фуқароларнинг эҳтиёжларига эътибор қаратиш учун бошқарув жараёнларини қайта куриш орқалигина “Электрон ҳукумат” “Ақлли ҳукумат”нинг янада илғор шаклига айланиб бориши мумкин ва бунда Сунъий интеллект ва Big Datalардан фойдаланишни йўлга қўйиш муҳим ҳисобланади.

Адабиётлар

1. Schedler, K. Von Electronic Government und Smart Government // IMPuls. 2018. Vol. 1. No. 1. P. 10. - URL: https://www.alexandria.unisg.ch /254154/1/IMPuls- Ausgabe-01-2018_final.pdf.

2. Mellouli, S., Luna-Reyes, L.F., & Zhang, J. Smart government, citizen participation and open data // Information Polity. 2014. Vol. 19. No. 1/2. Pp. 1–4. DOI: 10.3233/IP-140334.

3. Gil-Garcia, J.R., Zhang, J., Puron-Cid, G. Conceptualizing smartness in government: An integrative and multi-dimensional view // Government Information Quarterly. 2016. Vol. 33. No. 3. Pp. 524–534. DOI: 10.1016/j.giq.2016.03.002.

4. Scholl, H.J., Scholl, M.C. Smart governance: A roadmap for research and practice // IConference 2014 Proceedings. 2014. Pp. 163–176. DOI: 10.9776/14060.

5. Клименков Г.В. Необходима не программа "Цифровая экономика", а программа "Умное управление, умное правительство"/ Г.В. Клименков // Шумпетеровские чтения. 2017. Т. 1. С. 129-147.

6. Chen, Y.N., Chen, H.M., Huang, W., Ching, R.K.H. E-government strategies in developed and developing countries: An implementation framework and case // Journal of Global Information Management (JGIM). 2006. Vol. 14. No. 1. Pp. 23–46. DOI: 10.4018/jgim.2006010102.

7. Лебезова Э.М. Анализ трансформации электронного правительства в умное правительство / Э.М. Лебезова // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. 2019. № 3. С. 136-150.

8. Schedler, K., Summermatter L., Schmidt B. Electronic Government einführen und entwickeln: von der Idee zur Praxis. Bern: Haupt, 2003. 157 p.

9. Heeks R., Bailur S. Analyzing eGovernment Research: Perspectives, Philosophies, Theories, Methods and Practice // Government Information Quarterly. 2007. Vol. 24. No. 2. Pp. 243-265. DOI: 10.1016/j.giq.2006.06.005.

10. Трахтенберг А.Д. Электронное правительство: состоится ли «изобретение государства заново»? / А.Д. Трахтенберг// Антиномии. 2012. № 12. С. 285-297.

11. Hood C. The Art of the State: Culture, Rhetoric and Public Management. Oxford, UK: Clarendon Press, 1998. 280 p.

12. DiMaggio, P.J., Powell W.W. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields // American Sociological Review. 1983. No. 48. Pp. 147-160.

13. Guenduez, A.A., Mettler, T., Schedler, K. Smart Government–Partizipation und Empowerment der Bürger im Zeitalter von Big Data und personalisierter Algorithmen Smart Government–Participation and empowerment of citizens in the era of big data and personalized algorithms // HMD Praxis Der Wirtschaftsinformatik. 2017. Vol. 54. No. 4. Pp. 477–487. DOI: <https://doi.org/10.1365/s40702-017-0307-4>.

14. Брадул Н.В., Лебезова Э.М. Концептуализация понятия «Smart Government»: наукометрический подход / Н.В. Брадул, Э.М. Лебезова // Управленец. 2020. Т. 11. № 3. С. 32–44. DOI: 10.29141/2218-5003-2020-11-2-2.

15. Kennedy, R. E-regulation and the rule of law: Smart government, institutional information infrastructures, and fundamental values // Information Polity. 2016. Vol. 21. No. 1. Pp. 77–98. DOI: 10.3233/IP-15036.

16. eGovernment Monitor 2017. - URL: <https://www.egovernment.ch/de/dokumentation/control/#egovernment-monitor-2017>

17. Чунь А. Во времена коронавируса инвестиции Китая в искусственный интеллект окупаются с лихвой // Южно- Китайский утренний пост-18 марта 2020 г. - URL: <https://www.scmp.com /comment /opinion /article/3075553>

18. Уотсон И., Чжон С., Холлингсворт Дж., Бут Т. Как южнокорейская компания создала наборы для тестирования на коронавирус за три недели // CNN World, 13 марта 2020 г. - URL: <https://edition.cnn.com/2020/03/12/asia/coronavirus-south-korea-testing-intl-hnk/index.html>

19. Васвани К. Коронавирус: Детективы мчатся, чтобы сдержать вирус в Сингапуре // Би-Би-Си Ньюз, 19 марта 2020 г. -

URL: <https://www.bbc.com/news/world-asia-51866102>

20. Array of Things (2018). Retrieved December 3, 2018. - URL: <https://arrayofthings.github.io/>

21. Array of Things (2018). Retrieved December 3, 2018. - URL: <https://arrayofthings.github.io/>

22. Infocomm Media Development Authority (2017). Smart bots: Your guide for government websites. Retrieved December 3, 2018. URL: <https://www.imda.gov.sg/infocomm-and-media-news/buzz-central/2016/7/smart-bots-your-guide-for-government-websites.>